

Review – Analisis Nilai Moral Dan Nilai Budaya Pada Film 5 Elang

Penulis – Muthia Khairunnisa

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: muthiakhairunnisa80@gmail.com

Abstrak

Film 5 Elang merupakan film produksi asli dari Indonesia yang rilis pada 25 Agustus 2011. Film ini mengusung tema kekeluargaan dengan konsep drama komedi anak-anak. movie ini disutradarai oleh Rudi Soedjarwo dan dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Teuku Rizky, Chritoffer Nelwan dan Monica Sayangbati. Menceritakan seorang pelajar sekolah dasar bernama Baron yang berasal dari kota Jakarta tapi ia harus mengikuti kehidupan orangtuanya pindah ke Balikpapan karena suatu keperluan. Hadirnya movie 5 elang dikalangan masyarakat sangat diapresiasi dengan baik oleh masyarakat. Pertama, kisah film ini mengingatkan untuk orang dewasa mengenang masa kecilnya saat mengikuti pelatihan kepramukaan. Kedua, latar dari film ini mengambil latar tempat di luar Jakarta, hal ini termasuk perfilman Indonesia yang mengambil latar representasi non-Jakarta dan non-jawa. Ketiga, film ini sangat cocok untuk anak-anak karena banyak pembelajaran di dalamnya. Untuk mengetahui nilai moral dan nilai budaya pada movie 5 elang, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui nilai moral dan nilai budaya yang terkandung dalam film 5 elang.

Kata kunci: *nilai moral, nilai budaya, 5 elang*

A. Introduction

Pada saat pembagian kelompok di sekolahnya, Baron satu kelompok dengan Rusdi. Rusdi adalah sosok anak yang ramah, sangat optimis, dan sering membuat Baron merasa jengkel. Selain Rusdi dan Baron, anggota lainnya ialah Anton yang ahli menyalakan api unggun dan Aldi yang lincah. Dalam kegiatan ini, mereka juga bertemu Sindai, gadis pemberani dalam menyusuri hutan lebat saat *games*. Pada saat hari perkemahan tiba kakak pemandu pramuka memberitahu kepada regu Rusdi bahwa kegiatan perkemahan akan diisi oleh *game*, kompetisi dan kreativitas. Sang ketua regu Rusdi, sangat bersemangat dan optimis agar dapat melakukan yang terbaik. Bersama-sama mereka memulai perkemahan barunya. Baron memiliki strategi lain dan

mengusulkan melewati jalan lain agar cepat sampai. Namun, dibalik itu Baron ingin kabur untuk menghadiri festival mobil remote control.

Ketika di tengah perjalanan mereka berhenti, karena Baron mengakui bahwa dirinya ingin menyudahi perkemahan dan pulang kota untuk menghadiri festival tersebut. Tidak hanya Baron, Aldi dan Sindai pun mengikuti Baron untuk pulang dan mencari jalan keluar dari hutan. Rusdi dan Anton merasa kecewa dan emosi terhadap teman regunya. Kemudian Rusdi dan Anton mencoba mencari jalan keluar menuju perkemahan. Namun, mereka berdua bertemu dengan penculik dan dibawa ke suatu gubuk. Tidak lama, Baron merubah pikirannya untuk kembali ke hutan untuk mencari Rusdi dan Anton. Secara kasat mata, film 5 elang sudah mampu memberikan gambaran bagaimana film ini menceritakan tentang nilai-nilai keberanian, kerja sama, dan solidaritas.

Berdasarkan penjelasan di atas, konflik dalam penelitian ini adalah apa unsur intrinsik pada film 5 elang karya Rudi Soedjarwo? bagaimana nilai moral pada film 5 elang karya Rudi Soedjarwo? dan apa saja nilai budaya pada film 5 elang?. Dari konflik tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: (a) unsur-unsur intrinsik dalam film 5 elang; (b) nilai moral pada film 5 elang; dan (c) nilai budaya pada film 5 elang.

B. Findings

Dalam film 5 elang karya Rudi Soedjarwo yang akan diteliti oleh penulis ialah (1) unsur intrinsik pada film 5 elang karya Rudi Soedjarwo, (2) Nilai moral pada film 5 elang karya Rudi Soedjarwo, (3) Nilai budaya pada film 5 elang karya Rudi Soedjarwo. Data-data ini adalah gambaran tentang permasalahan yang akan penulis bahas dalam pembahasan data. Unsur Intrinsik pada film 5 elang karya Rudi Soedjarwo meliputi (a) penokohan, yaitu Baron sebagai tokoh utama dan beberapa tokoh lainnya yang mendukung dalam alur cerita film; (b) tema, tema terbagi menjadi beberapa macam, yaitu tema organik, sosial dan egoik; (c) alur dalam film 5 elang meliputi tahap pengenalan atau orientasi, munculnya konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Film 5 elang termasuk film yang memiliki alur yang maju, karena alur cerita mulai dari awal sampai akhir cerita; (d) Latar, latar terbagi menjadi dua macam yaitu latar tempat dan waktu (1) latar tempat meliputi hutan, bumi perkemahan, dan sekolah baru Baron; (2) latar waktu yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari; dan latar sosial meliputi figuran anak-anak pramuka, orang tua, guru dan penculik; (e) amanat, amanat yang

disampaikan secara tersirat dan tersurat; (f) sandiwara, seperti sandiwara atau akting pada tokoh Baron dan Rusdi sudah sesuai perannya; (g) dialog, dibawakan para tokoh sudah benar sesuai dengan maksud dan tujuan perannya.

Moral artinya sesuatu perilaku yang dihargai secara positif oleh orang lain. Tanpa moral insan, tak ada yang mampu bersosialisasi antar individu sebab beberapa asal insan mampu menilai dari moral dan sudut pandang sempit. Budaya indikasi artinya suatu konsep umum yang sistematis, yg dapat memberikan efek sikap dan bekerjasama dengan alam, hubungan insan dengan ilahi, hubungan insan dengan sesuatu yang diinginkan serta tidak diinginkan. sesuai pernyataan di atas dapat disimpulkan menjadi berikut, Unsur intrinsik film lima elang karya Rudi Soedjarwo mencakup penokohan, tema, plot, setting, akting, pesan, dan obrolan.

C. Conclusion

Sesuai kajian pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa film lima elang karya Rudi Soedjarwo sangat mendidik, khususnya bagi guru pada anak-anak perihal bagaimana meningkatkan keberanian, kemandirian, kejujuran, serta rasa tanggung jawab dalam menjawab sesama. Terdapat sedikit kecenderungan antara nilai moral dan nilai budaya. Keduanya tentunya wajib diterapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana komunikasi yang baik serta selalu menjaga solidaritas dalam kelompok.